

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18666140>

EPIK ASARLARNI O'RGANISHDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN FOYDALANISH

Raxmonova Malihabonu Rustamovna

Toshkent davlat transport universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot darslarini tashkil etishda yangidan yangi metodlarni qo'llash zamon talabi hisoblanadi. Bunday texnologiyalardan biri grafik organayzerlar bo'lib, ushbu maqola grafik organayzerlardan foydalanish texnologiyasi va ulardan adabiyot darslarida foydalanishning usullariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: epos, epik asarlar, Klaster, T-jadvali, Venna diagrammasi.

Epos (yunoncha yeroz — soʻz, hikoya) — 1) badiiy adabiyot turi (lirika va drama bilan bir qatorda); 2) xalqning qahramonona oʻtmishini aks ettiruvchi asar. Epos adabiyotning uch turidan biri sifatida tafsilot tasviriga tayangan badiiy asarlar jamini anglatadi. Unda muayyan makon va zamonda kechadigan voqea-hodisalar tafsiloti, albatta, mavjud boʻladi. Eposda soʻz yordamida oʻquvchi koʻz oʻngida real hayot manzaralariga muvofiq keladigan badiiy voqelik yaratiladi.

Eposning eng asosiy belgisi voqea tasviri, bayoni boʻlgani uchun ham koʻpincha bu turdagi asarlar nasr yoʻlida yoziladi. Epik janrlar uchun muhim rol oʻynaydigan voqealar haqida, qahramonlar haqida soʻzlaydigan, ammo ayni paytda oʻzlarini boʻlaklardan ajratib turadigan hikoya qiluvchi (rivoyat qiluvchi) obrazidir. Epos, oʻz navbatida, nafaqat rivoyatni, balki hikoyachini (uning nutq uslubi, mentaliteti) aks ettiradi. Umumiy olganda, epik asarlar qatoriga mif, afsona, rivoyat, ertak, lof, naql, terma, latifa va shu kabilar kiradi.

Epik asarlar ko‘lamdorligi tufayli syujeti, kompozitsion tuzilishi, adabiy qahramonlar tizimi bo‘yicha qat‘iy reja asosida o‘rganishni taqozo etadi. Asar tahlilida badiiy matn uning poetik xususiyatlarini o‘rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy, sharhli yoki ijodiy o‘qish, keng kamrovli, siyosiy, muammoli, tadqiqot, noan‘anaviy usullardan foydalanganda ham asosiy manba bo‘lib hisoblanadi. Jumladan, yuqori sinflarda asar syujeti, kompozitsiyasi, bosh qahramonlar timsolini o‘rganish bo‘yicha o‘tkaziladigan turli tipdagi tahlillar matn ustida ishlash asosida olib borilsa, o‘quvchilarning ijodiy faolligi oshadi, mustaqil fikrlash doirasi kengayadi.

Bunga misol qilib, 5-sinf adabiyot darsligidan Oybekning □Fonarchi ota□ hikoyasining bosh qahramoni timsolini badiiy matnga tayangan holda reja asosida o‘rgatish tajribasi orqali bunga to‘la ishonch hosil qildik. Tajriba quyidagi topshiriqlar asosida o‘tkazildi:

1. Qahramon portreti. Matndan Fonarchi ota portreti tasvirlangan o‘rinlarni toping. U sizda qanday taassurot qoldirdi? Fonarchi otaning tashqi ko‘rinishida fe‘l-atvori, ma‘naviyatning qaysi jihatlari aks etgan?

2. Qahramon nutqi. Fonarchi ota nutqi boshqa qahramonlar nutqidan qaysi jihatlari bilan ajralib turadi. Bosh qahramon nutqining o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

3. Boshqa qahramonlarning Fonarchi otaga munosabati. Matndan Fonarchi otaga munosabati bildirilgan o‘rinlarni toping. Asar qahramonlari Fonarchi ota haqida qanday fikrlar bildirishadi? Kimlarning fikrlari Fonarchi otaning fe‘l-atvoriga mos keladi? U boshqalar bilan muomalada o‘zini qanday tutadi?

4. Qahramonning xatti-harakati. Fonarchi ota timsoli tasvirida fe‘l-atvoriga to‘g‘ri kelmaydigan jihatlari bormi? U o‘z e‘tiqodiga qanday amal qiladi?

5. Yozuvchining qahramonga munosabati. Muallif Fonarchi ota timsoli orqali qanday g‘oyani ilgari suradi?

Darsda mazkur reja bo‘limlaridagi savol-topshiriqlarga yozma javob tayyorlashda badiiy matnga suyanish, undan misollar keltirish maqsadga muvofiqligi ta‘kidlanadi. Natija "Fonarchi ota" hikoyasidagi bosh qahramonlar timsoliga tavsifnoma mavzuida

tajriba sinfi bilan yana bir boshqa nazorat sinfi o'quvchilari yozgan insho yakunida aniq ma'lum bo'ladi.

Epik asarlarda grafik organayzerlardan foydalanishga keladigan bo'lsak, grafikli organayzerlar (tashkil etuvchi) – fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanib, adabiyot darslarida ularni qo'llash darslarni yanada jonli va qiziqarli tarzda tashkil qilishda katta ahamiyatga ega.

Ma'lumotlarni tarkiblashtirish va tarkibiy bo'lib chiqish, o'rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o'rtasidagi aloqa va o'zaro bog'liqlikni o'rnatish usul va vositalari: Klaster, Toifalash jadvali, Inset, B/B/B jadvali.

Quyida "Klaster" usuli yordamida o'quvchilar fonarchi otaga tavsif berishadi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usul va vositalari: T-jadvali, Venna diagrammasi.

Muammoni aniqlash, uni hal etish, tahlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalari: «Nima uchun?», «Baliq skeleti», «Piramida», «Nilufar guli» sxemalari, «Qanday?» iyerarxik diagrammasi, «Kaskad» tarkibiy-mantiqiy sxema.

Yuqoridagi grafik organayzerlar texnikalari va turlari har bir adabiyot darsini tashkillashtirayotganda, har bir epik asar turini o'quvchilarga tushuntirayotganda, mustahkamlash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

Masalan, ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usuli bo'lmish "Venn diagrammasi" ni qo'llashni misol qilib oladigan bo'lsak, u quyidagicha amalga oshirilishi mumkin.

O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasi asosida:

Quyidagi Venn diagrammasi "Dunyoning ishlari" qissasidagi bosh qahramon va muallifning bir-biriga o'xshamagan, farqli va ikkalasida ham bor bo'lgan, o'xshash jihatlarni tasvirladi (ya'ni ko'k rangda bosh qahramon tasviri, olov rangda muallif tasviri, pushti rangda ikkala obraz uchun ham umumiy bo'lgan xususiyatlar).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Matchon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. "O'qituvchi", Toshkent-1997.
2. Adabiyot darsligi, 5-sinf. "Sharq" nashriyoti, Toshkent-2020